

ATOQLI OTLAR VA ERGONIMIK TIZIMNING LINGVISTIK TALQINI (NUKUS SHAHRI MISOLIDA)

Xudayarova Muxabbat Tajimuratovna – Nukus DPI dotsenti

Oqmonova Sevinchoy Olloyor qizi – Nukus DPI magistranti

Annotatsiya: mazkur maqolada Nukus shahridagi ergonimlar tizimi lingvistik, sotsiolingvistika va madaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. O‘zbek va qoraqalpoq tillarining o‘zaro ta’siri, rus tili hamda ingliz tilining nom yaratish vositasi sifatidagi roli ergonimik nomlarda qanday aks etishi ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ergonim, o‘zbek tili, qoraqalpoq tili, onomastika, til siyosati, til va madaniyat, Nukus shahri, antroponimik nomlar.

Tilning lug‘aviy tarkibi tarkibida atoqli otlar alohida qatlamni tashkil etib, ular xalqning tarixiy-madaniy tajribasini aks ettiruvchi noyob belgilar sifatida namoyon bo‘ladi. Onomastika sohasi esa ushbu maxsus til birliklarini kompleks yondashuv asosida o‘rganadi. Atoqli otlarning shakllanishi nafaqat til tizimining ichki qonuniyatlari, balki jamiyatning dunyoqarashi, ijtimoiy qadriyatlari, madaniy an‘analari bilan ham chambarchas bog‘liq bo‘lib, ular xalqning tarixiy xotirasini saqlovchi lingvo-madaniy ko‘rsatkich sifatida e’tirof etiladi.

Onimlar tizimining muhim bo‘g‘inlaridan biri bo‘lgan ergonimlar – turli muassasa, korxonalar, tashkilot, xizmat ko‘rsatish shoxobchalari va savdo markazlariga qo‘yilgan nomlar – o‘z mazmun-mohiyatiga ko‘ra jamiyatning iqtisodiy, madaniy va kommunikativ taraqqiyoti haqida muhim ma’lumot beradi. Ergonimlar til va jamiyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni namoyon etib, shahar muhitining o‘ziga xos til manzarasini shakllantiradi. Shu bois, ularni tadqiq qilish

zamonaviy lingvistika va sotsiomadaniy tadqiqotlarning kesishgan nuqtasida turadi.

Nukus shahri o'zining ko'p qirrali ijtimoiy-madaniy muhiti, o'zbek va qoraqalpoq xalqlarining tarixi hamda ma'naviy hayoti bilan chambarchas bog'langan til makoni sifatida alohida e'tibor talab qiladi. Bu hududda shakllangan ergonimlar ikki tilning o'zaro ta'siri, jamiyat ehtiyojlari, global kommunikatsiya jarayonlari va mahalliy identitetning o'ziga xos talqinini aks ettiradi. Ergonimik nomlash amaliyotidagi semantik, struktur va motivatsion jihatlar orqali shahar hayotidagi iqtisodiy faollik, madaniy yangilanish yoki aksincha, an'anaviylikka intilish tendensiyalarini aniqlash imkoniyati mavjud.

O'zbek va qoraqalpoq tillarida qo'llanayotgan ergonimlar tizimini qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida o'rganish – ularning leksik-semantik xususiyatlarini, madaniy mazmunini, pragmatik yo'nalishini aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, nom berish jarayonidagi global ta'sirlar, xorijiy tillardan kirib kelayotgan ergonimlar, milliy-madaniy identitet masalalari va til siyosatiga doir holatlar ilmiy nuqtayi nazardan baholanishi lozim.

Shunday qilib, Nukus shahridagi ergonimlar tizimini o'rganish onomastika, sotsiolingvistika va madaniyatshunoslikning kesishgan muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, mazkur tadqiqot nafaqat lingvistik birliklarning ichki tuzilishini yoritadi, balki jamiyatning madaniy-diskursiv rivojlanishini ham ko'rsatib beradi.

Nukus shahridagi ergonimlar tizimi – bu o'zbek, qoraqalpoq, rus va ingliz tilining o'zaro ta'sir maydonida shakllanayotgan rang-barang nomlash jarayonidir. Ushbu nomlar shahar til manzarasining muhim qatlamini tashkil etib, ular orqali jamiyatning iqtisodiy hayoti, madaniy qadriyatlari, estetik didi va til siyosati namoyon bo'ladi. Ergonimlar, avvalo, muassasa yoki xizmat turini anglatganda, ular shu bilan birga gender kodlari, tarixiy xotira, milliy mentalitet va global madaniy oqimlarning ham ko'zgasiga aylanadi.

Nukus shahrida uchraydigan nomlar, masalan, *Arzonapteka*, *Guli shop*, *Altinka salon*, *Baby shop*, *Nukus Market*, *Altinsaray*, *Qirqqiz*, *Tómaris*, *Sultanbek*,

Shax Saray, Cinnamon Coffee & Pastry, Merlion, Bavariya, Sonata, Besqala, Ajiniyaz, Qaraqalpaqim, Savitskiy muzeyi, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti kabi oʻnlab ergonimlar tilning koʻp qatlamli vazifalarini aks ettiradi. Bu nomlarning fonetik-morfologik tuzilishi, semantik mazmuni va tanlanishi hududning koʻp tilli jamiyati, iqtisodiy raqobat muhiti, isteʼmolchilar psixologiyasi, gender va yoshga oid marketing usullarini yoritadi.

Shahar til makonidagi ergonimlarning muhim xususiyatlaridan biri – til va madaniyatlararo oʻzaro taʼsirning kuchayishidir. Masalan, ingliz tilida yaratilgan *Global Trade, Real School, Happy kids school, Fashion Center, Fish House, Las Vegas, Vavilon, Tiffany* kabi nomlarning koʻpayib borayotgani zamonaviylik va nufuz obrazini yaratish ehtiyojidan dalolat beradi. Bu yerda ingliz tilidagi nomlar koʻpincha semantik jihatdan unchalik murakkab emas, ammo ular isteʼmolchida zamonaviylik, tezkorlik, sifat va xalqaro standartlar bilan uygʻunlik tasavvurini uygʻotadi. Bu holat sotsiopragmatik nuqtayi nazardan qaraganda, tilning iqtisodiy vazifasini koʻrsatadi.

Shuningdek, oʻzbek-qoraqalpoq milliy elementlarini ifodalovchi *Altinsaray, Altin asir, Sultanbek, Mausim, Fayz, Ersultan, Qirqqiz, Tómaris, Besqala, Sardoba, Jipek Joli, Beshbarmaq* kabi nomlar milliy identitetning turli qatlamlarini faollashtiradi. Bu nomlar semantik jihatdan tarixiy-madaniy asosga ega boʻlib, jamiyatda urf-odatlar, qadimiy rivoyatlar, afsonaviy qahramonlar, qadriyatlar va mahalliy gastronomik madaniyatni tiklash jarayonining lingvistik ifodasini beradi. Masalan, "*Qirqqiz*" – qahramonlik folklori bilan bogʻliq obraz; "*Beshbarmaq*" – mintaqaviy milliy taomga murojaat. Bu holat til orqali madaniy xotiraning aks etishini koʻrsatadi.

Shahar nom manzarasida rus tilining davomli taʼsiri ham seziladi. Masalan, "*Всё для дома*" doʻkoni, "*Василёк*", "*Бавария*" kafelari, "*Нукус Масло-Жир*" kombinati kabi ergonimlar sobiq sovet davridan qolgan til-madaniy anʼanalar, eski iqtisodiy bozor segmentlari yoki katta yoshdagi auditoriyani jalb etuvchi

kommunikativ strategiyalar bilan bog‘liq. Ushbu ergonimlar, ayniqsa, sanoat korxonalarida, shuningdek, an’anaviy xizmat ko‘rsatish tarmoqlarida uchraydi.

Ergonimlarda shaxs nomlari asosida yaratilgan birliklar – “*Mira opa*”, “*Gulistan Apa*” kafelari, “*Sultanbek*” savdo markazi, “*Ersultan*” to‘yxonasi, “*Lara Nukus*”, “*Farida Boutique*”, “*Venera Brand*” do‘konlar – jamiyatning nom berish madaniyatida shaxsga nisbat berishning (antroponimik asoslarning) kuchli o‘rnini bildiradi. Bu holat ikki xil strategiyani ko‘rsatadi:

1. Rasmiy-madaniy meros strategiyasi – mashhur shaxslar nomining abadiylashtirilishi;

2. Marketing strategiyasi – ayollar kiyimlari va kosmetika do‘konlarida ayol ismlarining ishlatilishi orqali feminitet va dizaynerlik identitetini yaratish.

Masalan, *Dilnura Brand*, *Aynura Brand*, *Zuxra Boutique* kabi nomlarning asosiy kommunikativ maqsadi – ayollar auditoriyasiga yo‘naltirilgan nafislik, ishonch, shaxsiy uslub va mahalliy dizayn obrazini shakllantirishdir. Bularning barchasi ergonimlarda gender markerlarining faol ishlatilishini ko‘rsatadi.

Ergonimlar tizimi shuningdek iqtisodiy segmentlashtirishning lingvistik indikatoridir. Masalan, *Arzanapteka*, *Optom Zamira*, *Optom Nukus* kabi nomlar iste‘molchilarga bevosita narx siyosati, bozorda raqobat darajasi yoki xizmatning geografik qulayligi haqida ko‘rsatma beradi. Bu nomlar mazmuni jihatidan referensial bo‘lib, semantik ochiqligi orqali marketing qiymatini oshiradi.

Shu bilan birga, gastronomik madaniyat bilan bog‘liq ergonimlar – *Sofram*, *Vkus Vostoka*, *Niagara*, *Marmaris* kabi nomlar turli madaniyatlarning uyg‘unlashuvi, transmilliy gastronomiyaning mintaqaga kirib kelishi, turizm ta’siri, milliy taomlar brendlanishi kabi jarayonlarni aks ettiradi. Bu nomlar semantik jihatdan ko‘pincha geografik manzillar, milliy taomlar yoki sharqona estetikani o‘zida mujassam etadi.

Xulosa qilib aytganda, Nukus shahridagi ergonimlar tizimi o‘zbek va qoraqalpoq tillarining tabiiy o‘zaro ta’siri, shahar demografik tarkibi, global til oqimlari, iqtisodiy bozor mexanizmlari, madaniy xotira, gender marketingi, tarixiy

identitet va zamonaviy strategiyalarining murakkab sintezi sifatida shakllanmoqda. Ergonimlar orqali shahar til manzarasi nafaqat tilning lug‘aviy boyligini, balki jamiyatning ijtimoiy-madaniy dinamikasini, qadriyatlar tizimini va madaniyatlararo o‘zgarish jarayonlarini ham aks ettiradi. Demak, ergonimlar – bu shunchaki nom emas, balki jamiyatning lingvomadaniy xaritasi, uning iqtisodiy va madaniy rivojlanishining diskursiv ko‘zgusidir.

Adabiyotlar:

1. Begmatov E. Uluqov N. O‘zbek onomastikasi terminlarining izohli lug‘ati. – Namangan: 2006.
2. Xudayarova M.T., Yangibayeva A. Ergonimlarning shakllanish tamoyillari va turlari (Nukus shahri misolida)//«Ma’mun science» jurnali, 3 -jild, 9-son. – Toshkent, 2025. – B. 48-51.